

L'éducation physique et sportive inclusive et sa place dans l'école active Inclusive physical and sports education and its place in the active school Branislav Antala.

Comenius University Bratislava ; Slovakia ; branislavrenaut@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper
Received : 24/01/2025.
Accepted : 13/02/2025
Published :01/06/2025

Keywords :

Physical Education and
Sports ; nclusive Active
School

Corresponding author:

Branislav Antala

e-mail:

branislavrenaut@gmail.com

Abstract

To better understand the topic, let us first discuss what is meant by Quality Physical Education (QPE). We can find the answer in the UNESCO document "Quality Physical Education Guidelines for Policy Makers." The second question concerns the explanation of what we mean by an active school. The foundation of this concept can be found in the 2018 WHO report. To achieve the goal of a more active population, as recommended by the WHO, coordinated action across multiple sectors and stakeholders is necessary. This requires implementing a combination of effective policy actions organized around four strategic areas. I would be especially pleased if you could keep in mind these four key points related to inclusive physical education and sport in schools in Africa for the future: Development and practical implementation of the active school model Development of quality inclusive physical education Implementation of adapted physical activities (APA) Redirecting the training of professionals toward adapted physical activities and sports.

Résumé : Pour mieux comprendre le sujet, parlons d'abord de ce que

nous entendons par éducation physique de qualité (EPQ). Nous pouvons trouver la réponse dans le document de l'UNESCO « Quality Physical Education Guidelines for Policy Makers La deuxième question est liée à l'explication de ce que nous entendons par école active. La base de l'explication on peut trouver dans le document de l'OMS de 2018. Pour atteindre l'objectif d'une population plus active grâce aux recommandations de l'OMS, il faudra une action conjointe de plusieurs secteurs et parties prenantes pour mettre en œuvre une combinaison d'actions politiques efficaces organisées autour de ces quatre domaines stratégiques Je serais très heureux si vous reteniez en particulier ces quatre points les plus importants liés à l'éducation physique et sportive inclusive dans les écoles en Afrique pour l'avenir : - Développement du modèle d'école active et sa mise en œuvre dans la pratique - Développement d'une éducation physique inclusive de qualité - Mise en œuvre les activités physiques adaptées - Orienter la formation des cadres plus vers les activités physiques adaptées et vers l'inclusion

I. Introduction

L'inactivité physique est aujourd'hui un problème majeur avec des conséquences sanitaires, économiques et sociales importantes. Une question fondamentale est la suivante : que faut-il faire pour assurer un avenir durable aux activités physiques mais aussi à l'éducation physique et au sport à l'école dans une société sédentaire?

Pour éliminer les crises du bien-être, de l'éducation et de l'égalité, de la sédentarité et de l'inactivité physique, l'UNESCO a créé lors de MINEPS VII, organisée en juin 2023 à Bakou, en Azerbaïdjan, une nouvelle initiative mondiale « Fit for Life Alliance ». Ce projet global est axé sur :

- Favoriser le développement durable dans et par le sport
- Programme d'accélération des jeunes
- Plan de match pour le sport et l'égalité des genres
- Lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles dans le sport
- Investissement d'impact dans le sport
- Utiliser les données pour générer un impact
- Durabilité des grands événements sportifs
- **Politiques et pratiques d'éducation physique de qualité**

Pour mieux comprendre le sujet, parlons d'abord de ce que nous entendons par **éducation physique de qualité** (EPQ). Nous pouvons trouver la réponse dans le document de l'UNESCO « Quality Physical Education Guidelines for Policy Makers

La deuxième question est liée à l'explication de ce que nous entendons par école active. La base de l'explication on peut trouver dans le document de l'OMS de 2018. Pour atteindre l'objectif d'une population plus active grâce aux recommandations de l'OMS, il faudra une action conjointe de plusieurs secteurs et parties prenantes pour mettre en œuvre une combinaison d'actions politiques efficaces organisées autour de ces quatre domaines stratégiques :

1. Créer une société active

Cet objectif vise à créer des sociétés avec des attitudes et des valeurs positives.

2. Créer des environnements actifs

Cet objectif vise à créer des environnements qui favorisent et protègent les droits des personnes de tous âges et de toutes capacités à avoir un accès équitable à des lieux et espaces sûrs dans leurs villes et communautés pour être physiquement actifs.

3. Créer une vie active

Cet objectif vise à accroître l'offre et l'accès à des opportunités et à des programmes qui aident les personnes de tous âges, de toutes capacités et de diverses identités dans de multiples contextes, à être physiquement actives dans leur communauté.

4. Création de systèmes actifs

Cet objectif vise à fournir le leadership et les systèmes qui assurent la gouvernance, la coordination et l'action conjointe nécessaires aux niveaux national et infranational ;

Ces quatre domaines stratégiques influenceront la création d'un sous-système important et c'est « l'école active ». Qu'est-ce que c'est **l'école active**?

L'école active ouvre la possibilité d'être actif avant l'école, pendant la journée scolaire et après l'école (Antala, 2024).

L'activité physique avant l'école est soutenue par une école active en favorisant le transport actif des enfants et des jeunes de la maison à l'école en utilisant la marche, le vélo et d'autres types d'activités physiques en toute sécurité et en organisant des activités physiques préscolaires régulières.

Pendant la journée scolaire, le jeu de rôle le plus important est la matière scolaire « éducation physique et sportive » (EPS). En école active, elle est complétée par des activités physiques régulièrement organisées pendant les récréations et pendant l'enseignement si d'autres matières scolaires sont en classe.

L'école active propose aux enfants et aux jeunes de nombreuses activités parascolaires telles que des clubs sportifs scolaires, soutenant la participation.

« **L'éducation physique et sportive** » en tant que matière scolaire faisant partie intégrante du système. Une éducation physique et sportive de qualité doit être liée aux caractéristiques les plus importantes suivantes :

Éducation physique et sportive obligatoire

L'éducation physique doit être et rester un élément obligatoire de tous les systèmes éducatifs, depuis l'enseignement préscolaire jusqu'à l'enseignement universitaire en passant par le primaire et le secondaire.

Éducation physique et sportive inclusive

L'éducation physique doit également être proposée aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers, dans les écoles et en dehors des écoles. L'éducation physique doit être proposée avec la même qualité aux filles qu'aux garçons.

Éducation physique et sportive multiculturelle

La construction des programmes d'éducation physique doit ouvrir les portes non seulement aux activités physiques et sportives traditionnelles, mais également à de nouvelles activités modernes, y compris les activités physiques et les sports typiques de différents milieux culturels et sociaux, qui intéressent aujourd'hui les enfants et les jeunes.

L'inclusion est donc l'une des caractéristiques fondamentales de l'éducation physique contemporaine. Qu'entendons-nous par éducation physique inclusive ? Selon l'UNESCO, l'inclusion dans l'éducation est une approche visant à garantir surtout que tous les élèves handicapés soient pris en charge dans un cadre d'éducation physique. Les résultats et les progrès de l'apprentissage doivent être équivalents à l'expérience des pairs valides. L'éducation physique inclusive nécessite que l'éducateur modifie ou adapte le cours pour immerger tous les élèves dans l'expérience d'apprentissage, quelle que soit leur capacité.

Cependant, les dernières études élargissent le terme inclusion et l'éducation physique inclusive représente l'égalité des chances pas seulement

pour les élèves handicapés et intacts, mais aussi pour les garçons et les filles, et pour les élèves issus de milieux sociaux défavorisés.

Quels sont les **facteurs principaux de l'EPS inclusive du qualité** dans l'école active? Une éducation physique et sportive inclusive de qualité se compose de deux types de facteurs : des facteurs externes et internes.

Facteurs externes

types de soutien, notamment social, politique, médiatique, scientifique et international. Le soutien social et politique est représenté par Le soutien des médias doit être spécialement axé sur l'importance de l'éducation physique pour le développement de la santé des enfants et des jeunes. L'éducation physique doit être liée non seulement aux activités physiques et sportives traditionnelles, mais également aux activités non traditionnelles.

des enseignants d'éducation physique et sa qualité, liées à la formation continue des professeurs d'éducation physique et d'autres spécialistes du domaine et doivent être liées à la vie communautaire et familiale.

L'éducation physique et sportive et les activités physiques dans l'école active doivent être liées à l'activité physique et au sport à l'école en dehors des cours d'éducation physique et doivent être liées aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Il est également impératif de suivre l'évolution de l'éducation physique dans le monde.

Un exemple de suivi permanent de l'éducation physique et sportive et de sa qualité est la 4e enquête mondiale sur la qualité de l'éducation physique organisée en 2017-2022 par l'UNESCO en coopération avec la FIEPS. Le projet comportait deux lignes: une ligne de livres et une ligne de questionnaires. 6 publications ont été publiées dans la ligne de livres et trois questionnaires ont été préparés dans la ligne de questionnaires: l'un pour les ministères de l'Éducation nationale, l'autre pour les écoles primaires et secondaires et leurs enseignants d'éducation physique et le dernier pour les enseignants de l'EPS pendant la pandémie du COVID-19 .

Chaque année, une publication est publiée, axée sur la qualité de l'enseignement de l'éducation physique dans le monde à différents niveaux scolaires, depuis les écoles maternelles, en passant par les écoles primaires et secondaires et jusqu'aux universités. Deux sujets spéciaux ont été ajoutés. L'un a été mesuré pour la qualité de l'éducation physique pour les enfants

ayant des besoins spéciaux, et l'autre pour la qualité de l'éducation physique en relation avec la santé et la qualité de vie. Au total, 6 publications contenaient 3081 pages, 278 articles rédigés par 450 auteurs des 5 continents.

Une publication distincte était consacrée à l'éducation physique inclusive et aux enfants ayant des besoins spéciaux, publiée en 2021. La publication comptait 584 pages, 54 articles de 172 auteurs de 32 pays.

À partir de l'enquête par questionnaires, je voudrais vous présenter quelques résultats liés à l'inclusion dans l'éducation physique et sportive, qui vous aideront à mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve la perception de ce problème aux cabinets du ministres et au niveau scolaire, par rapport à la situation sur d'autres continents.

Enquête ministérielle:

Les données montrent qu'à l'exception de la région Afrique, plus de 50 % des écoles disposent d'une stratégie liée à l'égalité des sexes en termes de quantité d'éducation physique reçue.

Les données montrent que plus de 30 % des écoles n'ont pas facilité la participation des personnes handicapées et non handicapées aux mêmes cours d'éducation physique dans les régions d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et des Caraïbes. D'autres sont en cours de développement dans ces domaines.

Enquête scolaire:

89,2 % ont déclaré une égalité dans la quantité d'éducation physique reçue par les filles et les garçons. La répartition régionale démontre que les États arabes ont le moins d'égalité entre les sexes en termes de temps alloué à l'éducation physique.

59,1 % ont répondu que les élèves handicapés sont pleinement inclus dans les cours d'éducation physique aux côtés de leurs pairs non handicapés (cadre à capacités mixtes). La plus mauvaise situation est en Afrique et dans les Pays Arabes.

Facteurs internes

Les facteurs internes sont ceux qui affectent directement le processus d'enseignement d'éducation physique et sportive inclusive de qualité dans les écoles. Il s'agit d'enseignants d'éducation physique et sportive inclusive, de programmes d'enseignement, d'installations et équipements sportifs scolaires et d'accès des élèves.

L'inclusion est guidée par plusieurs principes essentiels qui créent un environnement favorable pour tous les élèves. Ces principes garantissent que les programmes d'éducation physique sont non seulement accessibles, mais aussi significatifs pour toutes les personnes concernées.

Accessibilité

L'accessibilité implique l'adaptation des espaces, du matériel et des activités pour que tous les élèves puissent participer à l'éducation physique. Cela comprend la modification des installations et la fourniture d'équipements appropriés pour éliminer les obstacles et permettre à chacun de participer efficacement.

Équité

L'équité en matière d'inclusion signifie fournir des ressources et un soutien sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque élève. Elle reconnaît que des antécédents et des capacités variées nécessitent des approches différenciées pour garantir que tous les individus puissent réaliser leur plein potentiel en éducation physique.

Participation active

Encourage la participation active de tous les élèves aux activités physiques, quelles que soient leurs capacités. En adaptant les activités en fonction des forces et des intérêts individuels, les éducateurs favorisent un environnement inclusif qui favorise le plaisir et l'engagement à tous les niveaux

Afin de mettre en œuvre des programmes pédagogiques adaptés dans la pratique scolaire, il est également nécessaire de disposer d'une législation permettant cette assimilation des programmes. L'efficacité d'une telle approche améliore également l'utilisation de méthodes et procédures appropriées, de nouvelles technologies et, dans de nombreux sports, il est nécessaire d'avoir des règles adaptées.

Enseigner l'éducation physique et sportive inclusive n'est pas facile, car il faut être préparé aux différents groupes d'enfants, que l'enseignant peut rencontrer au cours de l'enseignement, et trouver une manière de les aborder correctement.

Comme j'ai déjà dit l'accessibilité est un des principes essentiels qui créent un environnement favorable pour tous les élèves. Cela comprend la modification des installations et la fourniture d'équipements appropriés pour éliminer les obstacles et permettre à chacun de participer efficacement.

Dans de nombreux pays européens, des équipes de soutien à l'inclusion sont créées dans les écoles pour soutenir une inclusion meilleure et plus rapide des élèves. Ces équipes coopèrent également à l'inclusion des élèves dans l'éducation physique et sportive.

Dans de nombreux pays européens, les écoles emploient des assistants enseignants qui s'occupent des enfants ayant des besoins spéciaux pendant et en dehors des heures de classe. Ils sont également prêts à aider ces élèves dans les cours d'éducation physique et sportive, lorsque cet enseignement se déroule en tandem avec le professeur d'éducation physique et sportive.

Ce qui est également très important, c'est la nécessité d'une formation des cadres universitaire pour travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. À cet égard, les programmes de formation supérieure destinés aux enseignants d'éducation physique et sportive doivent être réévalués et modifiés afin que les diplômés puissent travailler avec succès avec ces enfants et mettre en œuvre l'inclusion dans la pratique. De la même manière, il est nécessaire d'élargir les possibilités de formation continue dans ce domaine pour ceux qui exercent déjà.

Et a la fin

Je serais très heureux si vous reteniez en particulier ces quatre points les plus importants liés à l'éducation physique et sportive inclusive dans les écoles en Afrique pour l'avenir :

- Développement du modèle d'école active et sa mise en œuvre dans la pratique
- Développement d'une éducation physique inclusive de qualité

- Mise en œuvre les activités physiques adaptées
- Orienter la formation des cadres plus vers les activités physiques adaptées et vers l'inclusion

Reconnaissance

Cet article était présenté comme un conférence invitée au Colloque international « Pour une effectivité de l'éducation physique inclusive en Afrique » qui se déroulait à Yaoundé au Camérout de 5.11. – 9.11.2024 et sera publié aussi dans les Actes de colloque.

Resources :

- Antala, B. (2024). Aktívna škola a jej implementácia do školskej praxe. In: Antala, B. a kol. *Didaktika telesnej športovej výchovy pre základné a stredné školy – vybrané kapitoly*, Bratislava-Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 9-37
- Balint, G. et al. (eds.) (2021). *Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs: Researches - Best Practices – Situation*. Bratislava - Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport
- Fit for Life (2023). UNESCO
- Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030 (2018) WHO
- Global State of Play – Report and Recommendation on Quality Physical Education (2024). UNESCO
- Kraček, S. (2024). Inkluzívna telesná a športová výchova. In: Antala, B. a kol. *Didaktika telesnej a športovej výchovy pre základné a stredné školy – vybrané kapitoly*, Bratislava - Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 54-66